

СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В МЕДИЦИНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Кац Леонид Кириллович

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, студент 4 курса лечебного факультета

e-mail: leonidkats2003@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Здравоохранение и медицина являются приоритетными направлениями внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в Российской Федерации. Такая стратегия представляет собой концептуально новый подход оказания медицинской помощи населению. В связи с этим необходимо создание организационно-правовых мер по контролю эффективности и безопасности медицинских изделий на основе ИИ. В статье обобщены основные проблемы и препятствия, стоящие на пути внедрения ИИ в практическую медицину.

Ключевые слова: искусственный интеллект, медицина, программируемые медицинские изделия.

ABSTRACT.

Healthcare and medicine are priority areas for the implementation of artificial intelligence (AI) in the Russian Federation. Such a strategy represents a conceptually new approach to providing medical care to the population. In this regard, it is necessary to create organizational and legal measures to control the effectiveness and safety of medical products based on AI. The article summarizes the main problems and obstacles to the implementation of AI in practical medicine.

Keywords: artificial intelligence, medicine, programmable medical devices.

Со времени создания концепции искусственного интеллекта (ИИ) в 1950-х гг. А. Тьюрингом было предложено множество различных определений данного понятия. С одной стороны, ИИ – это свойство компьютерных систем выполнять творческие функции, считающиеся прерогативой человека [10]. С другой стороны, ИИ – это технология, основанная на глубоких преобразованиях сложных автоматизированных алгоритмов, которые обладают способностью к обучению, обобщению и выводу [15]. Такие алгоритмы обработки данных имеют в качестве субстрата искусственные нейронные сети, пластичность которых поддерживается с помощью глубокого обучения (deep

learning) – разновидности машинного обучения [1, 19]. Наконец, ИИ представляет собой новую техническую дисциплину, которая использует компьютерные технологии и прикладные системы для расширения возможностей естественного интеллекта практически во всех сферах деятельности человека [5].

Указом Президента Российской Федерации (РФ) В.В. Путина №490 от 10.10.2019 утверждена Национальная стратегия развития ИИ в РФ на период до 2030 г. Одним из ключевых направлений этой стратегии является развитие рынка программируемых медицинских изделий на основе ИИ и в настоящее время на рынке нашей страны создано и продвигаются около 65 разнообразных систем. Реализация концептуально нового подхода к оказанию медицинской помощи населению предполагает жёсткое нормативно-правовое поле и научное обоснование при внедрение новых технологий [12, 16]. В связи с этим необходимо создание организационно-правовых мер по контролю эффективности и безопасности медицинских изделий на основе ИИ. В статье обобщены основные проблемы и препятствия, стоящие на пути внедрения ИИ в практическую медицину.

Цель работы: знакомство с системами ИИ, определение потенциальных рисков, связанных с внедрением ИИ в медицине.

Задачи: провести обзор научной литературы, выделить потенциальные риски.

На основе библиотечных платформ «eLibrary» и «PubMed» проведён ретроспективный анализ научной литературы. Глубина поиска составила 10 лет. Интересно отметить, что количество публикаций в научной базе «PubMed», отображаемых по запросу «Artificial intelligence in medicine» за последние 10 лет выросло в 12 раз (с 1123 публикаций в 2014 г. до 13576 публикаций в 2024 г.) Анализ правового регулирования применения ИИ в здравоохранении был проведён на основе нормативно-правовых актов (указов Президента, постановлений, распоряжений и приказов федеральных органов исполнительной власти РФ и пр.). В России приняты 10 стандартов ИИ в области здравоохранения, регламентирующих использование ИИ в различных видах здравоохранения, включая обследование, лечение, разработку лекарственных средств, персонализированную медицину, спасение жизни в тяжелых состояниях и взаимодействие с пациентами. Все стандарты введены в силу в 2022-2023 годах.

При анализе мнения врачей различного профиля по поводу внедрения ИИ в медицину обращают на себя внимание две особенности: 1. большинство респондентов (60-80%) согласны с внедрением ИИ в медицину; 2. лишь незначительное количество опрашиваемых (не более 40%) готовы представить медицину только с ИИ, т.е. пока наше общество не готово к радикальному отказу от человеческого интеллекта врача, что весьма рационально [15]. Более оптимистичная картина становится понятной при анализе результатов опроса, проведённого среди студентов медицинских вузов: 1. большинство участников (87,9%) считают, что ИИ не может заменить врача. 2. студенты в основном высказались в пользу ИИ в медицине, поскольку считали, что это облегчит доступ врачей к информации (85,8%) и пациентов к здравоохранению (76,7%), сократит количество ошибок (70,5%) и поможет врачам принимать более обоснованные решения (68,8%) [2]. Заметим, что по результатам опросов, проведённых специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Института человека РОМИР уровень доверия к средствам на основе ИИ в период 2022-2024 г. увеличился с 27% до 64%, а информированность населения РФ о возможностях подобных технологий выросла с 55% до 90%.

На сегодняшний день ИИ нашёл применение в различных направлениях медицины от диагностики и лечения ряда заболеваний до участия в вопросах лекарственного обеспечения и управления медицинскими организациями [5]. Перспективными направлениями являются ранняя диагностика заболеваний – болезней цивилизации; выявление молекулярных маркёров опухолевого роста и оценка уровня экспрессии генов с различными мутациями; предоперационная оценка, планирование, интраоперационная поддержка и прогнозирование результатов хирургических вмешательств; определения риска развития осложнений, критических состояний [6, 10].

Однако наиболее существенным является не количество всевозможных направлений для внедрения ИИ, а качество медицинских данных, по которым происходит обучение систем. Требования к качеству данных включают: актуальность, доступность, правдивость, надёжность, полноту и точность. Последние два свойства особенно необходимы в медицинской сфере, т.к. неполноценные данные могут привести в конечном счёте к диагностической ошибке и повлечь за собой ряд осложнений со стороны здоровья пациента. В рамках использования ИИ создаются отдельные экспертные системы по отдельным группам заболеваний. Они включают себя базу данных и эксперта,

проверяющего работу ИИ [17]. Мировыми лидерами по количеству медицинских данных, предназначенных для обучения ИИ являются США, Великобритания, Китай [7]. Следует отметить, что Китай является лидером в создании промышленных роботов, Великобритания считается лидером в области этических стандартов для робототехники и систем ИИ, американские компании лидируют в разработке технологий ИИ.

В практической медицине в различных субъектах РФ уже применяются программируемые медицинские и немедицинские изделия на основе ИИ [9, 11]. К первым относятся сервисы для анализа различных изображений (КТ, МРТ, Rg и пр.), а также системы поддержки принятия врачебных решений для постановки диагнозов и выработки рекомендаций по дальнейшему лечению [8]. Немедицинские изделия на основе ИИ – это сервисы для анализа мультимедиа, выполняющие обработку звуковых данных, видеоданных изображений, и сервисы для анализа текстовых данных, находящие применение в процедурах извлечения данных из текста, анализа данных и поддержки принятия решений [18].

Одной из главных функций ИИ является мониторинг состояния здоровья отдельных пациентов. Любой мониторинг представляет собой долговременный процесс, состоящий из наблюдения, оценивания и прогнозирования. В контексте лечебно-диагностического мониторинга ИИ помогает вести историю болезни, отслеживать изменение состояния пациента, производить предиктивную аналитику лечения. С помощью носимых устройств/мобильных приложений, телемедицинских технологий собираются массивы данных, по мере роста которых растёт качество работы обучающегося на них ИИ [3]. Полагается, что в ближайшем будущем такая концепция станет основной для становления персонализированной прецизионной медицины [4].

Вместе с преимуществами ИИ существует и ряд проблем, стоящих на пути внедрения его в практическую медицину. К техническим препятствиям относятся: проблемы конфиденциальности и безопасности данных; юридические аспекты обработки и хранения личных данных при переносе актуализирующей информации; кража моделей, сторонние вмешательства в работу моделей; необходимость регулярного доступа к базе данных с целью актуализации обучения модели; потребность в дополнительных кадрах (администрирование); риск зависимости от технологии. Субъективные барьеры внедрения ИИ связаны с обходом (обманом) модели во время её формирования и последующей работы; с необходимостью обучения и адаптации врачей к

работе с новыми технологиями; с риском потери гуманистического и эмоционального аспекта взаимодействия между врачом и пациентом [13, 14, 16].

Системы ИИ являются сложными программами и для улучшения функционирования ИИ: необходимо:

1. Проводить эффективный сбор данных и их обработку, обеспечивая безопасность и конфиденциальность данных; проводить выбор алгоритма работы в соответствии с целями и задачами;
2. Повысить безопасность программно-технических средств и систем, обеспечить контроль за их эксплуатацией; проводить мониторинг качества моделей после их внедрения;
3. Развивать рынок высокотехнологичных медицинских технологий в РФ;
4. Обеспечить финансирования проектов со стороны государства и частных МО;
5. Соблюдать этические нормы: обеспечивать равный доступ к медицинским услугам, предоставляемым с использованием ИИ;
6. Разработать нормативно-правовое регулирование использования медицинских данных, в том числе определить ответственность за причинённый вред;
7. Проводить подготовку врачей и студентов медицинских вузов с использованием ИИ для развития цифровых компетенций на цифровых кафедрах.

В 2024 г. была создана программа для оценки коэффициентов безопасности, эффективности и качества при выполнении мониторинга системы искусственного интеллекта в лучевой диагностике. Оценка работы изделия оценивалась с помощью показателей эффективности, безопасности и качества его работы. Технология ИИ может лучше справляться с лучевой диагностикой, чем человек, однако, последнее слова должно оставаться за врачом.

ИИ повышает точность медицинских назначений и рекомендаций, улучшает качество динамического наблюдения, помогает сократить время на рутинные процессы и сокращает затраты на здравоохранение. Распространение виртуальных обучающих платформ в течение короткого времени будет неизбежным, но ИИ в медицине стоит воспринимать как инструмент, позволяющий повысить качество оказания медицинской помощи и снизить нагрузку на медицинских работников, расширить географию оказания медицинской помощи. На алгоритмы ИИ могут влиять данные, на которых они обучаются, что может привести к выводам, которые не учитывают

индивидуальные характеристики пациента. Процессы принятия решений ИИ не являются прозрачными, что затрудняет понимание медицинскими сотрудниками полученных рекомендаций. Системы ИИ могут не полностью понимать сложности физиологии человека, что может привести к неточным рекомендациям по лечению.

Медицинские работники остаются важнейшим звеном в части работы с людьми, поскольку обладают, помимо профессиональных качеств, необходимыми морально-этическими качествами.

REFERENCES

1. Borgstadt JT, Kalpas EA, Pond HM. A Qualitative Thematic Analysis of Addressing the Why: An Artificial Intelligence (AI) in Healthcare Symposium. *Cureus*. 2022 Mar 31;14(3):e23704. doi: 10.7759/cureus.23704
2. Civaner MM, Uncu Y, Bulut F, Chalil EG, Tatli A. Artificial intelligence in medical education: a cross-sectional needs assessment. *BMC Med Educ*. 2022 Nov 9;22(1):772. doi: 10.1186/s12909-022-03852-3
3. D'Amario D, Canonico F, Rodolico D, Borovac JA, Vergallo R, Montone RA, Galli M, Migliaro S, Restivo A, Massetti M, Crea F. Telemedicine, Artificial Intelligence and Humanisation of Clinical Pathways in Heart Failure Management: Back to the Future and Beyond. *Card Fail Rev*. 2020 Jun 15;6:e16. doi: 10.15420/cfr.2019.17
4. Gerussi A, Scaravaglio M, Cristoferi L, Verda D, Milani C, De Bernardi E, Ippolito D, Asselta R, Invernizzi P, Kather JN, Carbone M. Artificial intelligence for precision medicine in autoimmune liver disease. *Front Immunol*. 2022 Nov 11;13:966329. doi: 10.3389/fimmu.2022.966329
5. Liu PR, Lu L, Zhang JY, Huo TT, Liu SX, Ye ZW. Application of Artificial Intelligence in Medicine: An Overview. *Curr Med Sci*. 2021 Dec;41(6):1105-1115. doi: 10.1007/s11596-021-2474-3
6. Luțenco V, Țocu G, Guliciuc M, Moraru M, Candussi IL, Dănilă M, Luțenco V, Dimofte F, Mihailov OM, Mihailov R. New Horizons of Artificial Intelligence in Medicine and Surgery. *J Clin Med*. 2024 Apr 25;13(9):2532. doi: 10.3390/jcm13092532
7. Анализ мирового опыта в регулировании использования медицинских данных для целей создания систем искусственного интеллекта на основе машинного обучения / Д. Е. Шарова, А. А. Михайлова, А. В. Гусев [и др.] //

Врач и информационные технологии. – 2022. – № 4. – С. 28-39. – DOI 10.25881/18110193_2022_4_28

8. Афонин А.Н., Киселева Н.Н., Яременко А.И., Вишняков Н.И. Место искусственного интеллекта в современном здравоохранении и медицинском образовании // Учёные записки Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова. – 2023. – Т. 30, № 2. – С. 16-24. DOI 10.24884/1607-4181-2023-30-2-16-24.

9. Внедрение медицинских изделий с технологиями искусственного интеллекта в здравоохранении России: итоги 2023 г / А. В. Гусев, О. Р. Артемова, Ю. А. Васильев, А. В. Владзимирский // Национальное здравоохранение. – 2024. – Т. 5, № 2. – С. 17-24. – DOI 10.47093/2713-069X.2024.5.2.17-24

10. Внедрение технологий искусственного интеллекта в различные области современной медицины / Д. В. Скалзуб, Д. С. Минасян, А. Г. Антонюк [и др.] // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2023. – № 12-4(87). – С. 23-26. – DOI 10.24412/2500-1000-2023-12-4-23-26.

11. Гокунь, Ю. С. Искусственный интеллект и медицина: возможности, перспективы, правовое регулирование / Ю. С. Гокунь // Медицинское право : Материалы II Международного форума по медицинскому праву, Екатеринбург, 20 апреля 2022 года. – Екатеринбург: Уральский государственный юридический университет им. В.Ф. Яковлева, 2022. – С. 283-288.

12. Гусев А.В., Морозов С.П., Кутичев В.А., Новицкий Р.Э. Нормативно-правовое регулирование программного обеспечения для здравоохранения, связанного с применением технологий искусственного интеллекта, в РФ // Медицинские технологии. Оценка и выбор, 2021. – №1. – Вып. 43. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/normativno-pravovoe-regulirovanie-programmnogo-obespecheniya-dlya-zdravooxraneniya-sozdannogo-s-primeneniem-tehnologiy> (дата обращения: 01.10.2024).

13. Искусственный интеллект: его место в медицине и здравоохранении / А. Д. Донской, К. С. Бугашев, Т. М. Доценко, О. А. Лихобабина // Молодежный инновационный вестник. – 2018. – Т. 7, № S1. – С. 256-257.

14. Калязина, С. Е. Применение технологии искусственного интеллекта в области медицины / С. Е. Калязина // Неделя науки СПбПУ : Материалы научной конференции с международным участием. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли., Санкт-Петербург, 19–24 ноября 2018 года. Том Часть 3. – Санкт-Петербург: Федеральное государственное

автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого", 2018. – С. 484-485.

15. Ковалевский, Д. В. Искусственный интеллект в медицине: трансформация здравоохранения / Д. В. Ковалевский // Непрерывное профессиональное медицинское образование и аттестация медицинских работников: практико-ориентированное образование : Сборник научных тезисов IV Республиканской научно-практической конференции с международным участием, Минск, 03 октября 2024 года. – Гомель: Гомельский государственный медицинский университет, 2024. – С. 31-33.

16. Лапина М.А. Организационно-правовые и финансовые аспекты цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта в области здравоохранения // Финансы: теория и практика. – 2022. – №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionno-pravovye-i-finansovye-aspekty-tsifrovizatsii-i-vnedreniya-tehnologiy-iskusstvennogo-intellekta-v-oblasti> (дата обращения: 02.10.2024).

17. Мишина, Л. О. Искусственный интеллект в медицине и здравоохранении / Л. О. Мишина // Искусственный интеллект: технологии развития человека : Сборник трудов международной научно-практической конференции , Симферополь, 13–16 сентября 2023 года. – Симферополь: ООО "Издательство Типография "Ариал", 2024. – С. 57-63.

18. Региональный опыт использования сервисов с искусственным интеллектом в сфере здравоохранения Российской Федерации в 2023 г / А. Ф. Бондарович, Д. С. Тюфилин, Т. Д. Тарасенко [и др.] // Вестник Российской академии медицинских наук. – 2024. – Т. 79, № 2. – С. 168-174. – DOI 10.15690/vramn13676

19. Современный передовой уровень искусственного интеллекта для умной медицины / О. Ю. Колесниченко, А. В. Мартынов, В. В. Пулит [и др.] // Ремедиум. – 2019. – № 4. – С. 36-43. – DOI 10.21518/1561-5936-2019-04-36-43